

IQTISODIY ZONALARDA MAHALLIYLASHTIRISH VA KORPORATSION JARAYONLARNI BOSHQARISHNING OBYEKTIV ZARURATI

Murodov Nuriddin Nemat o'g'li

Navoiy davlat Konchilik va texnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553054>

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy zonalarda mahalliyashtirish va korporatsion jarayonlarni boshqarishning obyektiv zarurati iqtisodiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Unda mahalliyashtirishning ichki ishlab chiqarish bazasini kengaytirish, qo'shilgan qiymat zanjirini chuqurlashtirish, importga qaramlikni kamaytirish va sanoat kooperatsiyasini kuchaytirishdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, korporatsion jarayonlarni boshqarishning investitsion barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish, manfaatlarni muvofiqlashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy zonalar, mahalliyashtirish, korporatsion jarayonlar, korporatsion boshqaruv, obyektiv zarurat, sanoat kooperatsiyasi, ichki qo'shilgan qiymat, investitsion barqarorlik, ishlab chiqarish samaradorligi, raqobatbardoshlik.

Mahalliyashtirish va korporatsion jarayonlar zamonaviy sanoat iqtisodiyotining o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan ikki muhim institutsional-iqtisodiy hodisasi hisoblanadi. Ularning mazmunini to'g'ri anglash, avvalo, milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishini takomillashtirish, ichki resurslardan samarali foydalanish, tarmoqlararo kooperatsiyani kuchaytirish hamda hududiy sanoat salohiyatini oshirish bilan bog'liq jarayonlarni ilmiy asosda izohlash imkonini beradi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan mahalliyashtirish deganda ishlab chiqarish jarayonida avval import hisobidan qoplanib kelgan xom ashyo, butlovchi qismlar, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va texnologik elementlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish, ularni milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarish, natijada mahsulot tannarxini pasaytirish, valyuta chiqimini qisqartirish va ichki qo'shilgan qiymat ulushini oshirishga qaratilgan tizimli iqtisodiy siyosat tushuniladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoat taraqqiyoti tashkiloti eksperti M.Weiss mahalliyashtirish siyosatini ishlab chiqarish omillarining muayyan qismini ichki iqtisodiyotdan ta'minlashga yo'naltirilgan vositalar majmui sifatida sharhlab, uning sanoatni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish, qo'shilgan qiymatni oshirish va korxonalararo aloqalarni kengaytirishga xizmat qilishini alohida qayd etadi.

Mazkur yondashuv mahalliyashtirishning iqtisodiy mohiyatini ancha kengroq ochadi. Bunda asosiy e'tibor mahsulotni mamlakat ichida yig'ishning o'ziga emas, balki ichki sanoat aloqalarini kuchaytirish, qo'shilgan qiymat zanjirini chuqurlashtirish va milliy ishlab chiqarishning tayanchini mustahkamlashga qaratilgan. Shu jihatdan mahalliyashtirish sanoat siyosatining tarkibiy vositasi, hududiy rivojlanishning amaliy omili va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Mahalliyashtirish tushunchasining iqtisodiy mazmuni bir necha tarkibiy unsurlar orqali ochiladi. Birinchidan, u milliy ishlab chiqarishning resurs bazasini kengaytirishga xizmat qiladi. Ya'ni, import qilinadigan mahsulotlar yoki butlovchi qismlar o'rniga ichki korxonalarda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganda, mamlakat ichida yangi ishlab chiqarish quvvatlari vujudga keladi. Xususan, xom ashyo qayta ishlash ortadi, mavjud sanoat salohiyati yanada to'liq safarbar etiladi. Ikkinchidan, mahalliyashtirish qo'shilgan qiymat zanjirining ichki segmentlarini kengaytiradi. Bunda mahsulotning tarkibidagi ko'plab qismlar, texnologik operatsiyalar va

oralik ishlab chiqarish bosqichlari ham mahalliy iqtisodiyot doirasida amalga oshirila boshlaydi. Bu borada O'zbekistonlik iqtisodchi R.Qobilov ushbu jarayonning amaliy ahamiyatini yoritib, butlovchi qismlarni mahalliyashtirish mahsulot tannarxini pasaytirish, mahalliy xom ashyodan samarali foydalanish hamda yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish o'rinlarini yaratish imkonini berishini ta'kidlaydi [1,57]. Muallif shuningdek asosiy qo'shilgan qiymat qaysi davlatda shakllansa, iqtisodiy naf ham o'sha mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilishini qayd etadi [1,59].

Bu fikrlar mahalliyashtirishning ichki qo'shilgan qiymat bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Mahsulot tarkibidagi yuqori qiymatli bo'g'inlar milliy iqtisodiyotda shakllangan sari daromadning katta qismi ham mamlakat ichida qoladi. Natijada sanoat kooperatsiyasi kengayadi, soliq bazasi mustahkamlanadi va hududiy ishlab chiqarish tarmoqlarining iqtisodiy faolligi ortadi.

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, mahalliyashtirishning iqtisodiy mohiyatini chuqurroq tushunish uchun uni oddiy ishlab chiqarish kengayishi bilan tenglashtirmaslik zarur. Chunki ishlab chiqarish hajmining ortishi har doim ham mahalliyashtirish darajasining oshganini anglatmaydi. Ayrim hollarda korxonalar yakuniy mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishi mumkin, biroq uning asosiy butlovchi qismlari, texnologik uskunalari yoki xom ashyo bazasi tashqi bozordan kelayotgan bo'lsa, bunday holatda mahalliyashtirish chuqurlashgani haqida qat'iy xulosa chiqarish qiyin. Shu sababdan ham mahalliyashtirish iqtisodiy kategoriya sifatida ishlab chiqarish ichki tarkibining o'zgarishi, ya'ni resurs, material, butlovchi qism va texnologik operatsiyalarning qanchalik darajada milliy iqtisodiyot ichida shakllanishi bilan o'lchanadi. Bu yerda "mahalliy ulush", "ichki qo'shilgan qiymat", "mahalliy resurslardan foydalanish darajasi", "mahalliy kooperatsiya ko'lami", "ichki yetkazib beruvchilar tarmog'i" kabi ko'rsatkichlar mazkur jarayonning iqtisodiy mazmunini ochib beruvchi asosiy indikatorlar sifatida maydonga chiqadi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, korporatsion jarayonlar tushunchasi ham zamonaviy iqtisodiyotda keng mazmunga ega. Iqtisodiy jihatdan korporatsion jarayonlar deganda korxonalarining o'zaro iqtisodiy manfaatlar asosida birlashuvi, kooperatsiyalashuvi, integratsiyalashuvi, aksiyadorlik munosabatlarining shakllanishi, boshqaruvning institutsional mexanizmlarining takomillashuvi, kapitalning markazlashuvi va tarmoqlararo ishlab chiqarish aloqalarining murakkablashuvi bilan bog'liq jarayonlar tushuniladi. O'zbekistonlik iqtisodchilar D.Suyunov va S.Elmirzayev korporativ boshqaruvni mulk shaklidan qat'i nazar, amaldagi huquqiy-me'yorlarga va muayyan tamoyillarga tayangan holda korxonalar maqsadiga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyat majmui sifatida ta'riflaydi [2,11].

Bu esa o'z navbatida korporatsion jarayonlarning iqtisodiy mazmuni boshqaruvning tashkiliy tomoni bilan cheklanmasligini ko'rsatadi. Bunda gap resurslarni uyg'unlashtirish, manfaatlarni muvofiqlashtirish, investitsiya qarorlarini izchil yo'naltirish va korxonalarining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash haqida bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy zonalarda bunday yondashuv ishlab chiqarish zanjirlarining barqaror ishlashi, ta'minot aloqalarining mustahkamlanishi va tarmoqlararo hamkorlikning kengayishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, korporatsion jarayonlarning iqtisodiy mazmuni, avvalo, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan tashkiliy va boshqaruv mexanizmlarida ham namoyon bo'ladi. Alohida korxonaning resurslari cheklangan bo'lishi mumkin, biroq u boshqa korxonalar bilan kooperatsiya qilganda, xom ashyo ta'minoti, butlovchi qismlar ishlab chiqarish, logistika,

marketing, texnologik servis, ilmiy-texnik tadqiqot va investitsion faoliyat singari yo'nalishlar bo'yicha yanada barqaror tizim shakllanadi. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish, bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va tavakkalchiliklarni taqsimlashga xizmat qiladi. O'zbekistonlik iqtisodchilar B.Xodiyev va D.Qosimovalar bu borada "samarali korporativ boshqaruvning asosiy maqsadi aksiyadorlik jamiyatlari obro'sini oshirish, investorlar ishonchini kuchaytirish va shu asosda milliy iqtisodiyotning kapitalizatsiya darajasini yuksaltirishdan iborat" ekanini alohida ta'kidlaydi.

Korporativ boshqaruv sifati oshgan sari investor uchun ishonchli muhit shakllanadi, kapital jalb etish imkoniyati kengayadi, bu esa mahalliyashtirish loyihalarini moliyalashtirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va ichki yetkazib beruvchilar tarmog'ini rivojlantirish ko'pincha uzoq muddatli investitsiyani talab qiladi. Shu sababli korporatsion boshqaruvning puxta modeli mahalliyashtirish samaradorligini oshiruvchi muhim iqtisodiy omillardan biri sanaladi.

Demak, mahalliyashtirish va korporatsion jarayonlar bir-biri bilan tabiatan uzviy bog'liqdir. Mahalliyashtirishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko'pincha yakka korxonaning ichki imkoniyatlari bilangina belgilanmaydi. Ko'plab korxonalar, yetkazib beruvchilar, servis tuzilmalari va infratuzilma subyektlari o'rtasidagi kooperatsion aloqalarning shakllanganlik darajasi bu jarayonda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu ma'noda korporatsion jarayonlar mahalliyashtirishning tashkiliy tayanchi, mahalliyashtirish esa korporatsion aloqalarning iqtisodiy mazmunini chuqurlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur ikki tushunchaning birligi iqtisodiy zonalar, sanoat tarmoqlari va umuman milliy iqtisodiyot doirasida raqobatbardosh, barqaror va yuqori qo'shilgan qiymatga ega ishlab chiqarish tizimini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Alohida qayd etish lozimki, bugungi sharoitda sanoat taraqqiyoti faqat yakuniy mahsulot hajmi bilan emas, balki butlovchi qismlar qayerda ishlab chiqarilayotgani, qo'shilgan qiymat qaysi bo'g'inda shakllanayotgani, ichki ta'minot zanjiri qay darajada rivojlangani va xo'jalik subyektlari o'rtasidagi hamkorlik sifati bilan ham baholanadi. Shu sababli mahalliyashtirishni boshqarish ichki ishlab chiqarishning tayanch bo'g'inlarini shakllantirishga xizmat qilsa, korporatsion jarayonlarni boshqarish resurslar, manfaatlar va investitsiya oqimlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Bu esa iqtisodiy zonalarda ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash, ichki bozorni mustahkamlash va sanoat rivojining uzoq muddatli asoslarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi eksperti, nigeriyalik tadqiqotchi Babatunde Oyewole mahalliy tarkib siyosatini tabiiy resurslardan olinadigan qisqa muddatli foydani uzoq muddatli mahalliy iqtisodiy rivojlanish natijalariga aylantirish vositasi sifatida talqin qiladi. U bu jarayon ichki ishlab chiqarish aloqalarini kuchaytirish, ish o'rinlari yaratish, milliy korxonalar ishtirokini kengaytirish va texnologik salohiyatni oshirish bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Bu esa mahalliyashtirishni boshqarish zarurati tasodifiy tashabbus bilan izohlanmasligini ko'rsatadi. Jarayonni boshqarish orqali qaysi resurs, qaysi butlovchi qism va qaysi texnologik bo'g'in milliy ishlab chiqarish doirasiga olib kirilishi bosqichma-bosqich belgilanadi. Natijada mahalliyashtirish ichki sanoat zanjirlarini chuqurlashtirish, milliy korxonalar ulushini oshirish va qo'shilgan qiymatni mamlakat ichida ko'paytirishning tartibli iqtisodiy mexanizmiga aylanadi.

Qayd etish lozim, bugungi kunda O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishning boshqaruv jihati davlat siyosati darajasida alohida e'tirof etilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat va xo'jalik boshqaruvi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini jadallashtirishning yangi tizimini joriy etish bo'yicha mas'uliyatini yanada oshirish to'g'risida"gi PQ-4426-son qarorida mahalliyashtirish dasturi doirasidagi istiqbolli loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi alohida qayd etilgan [3]. Aynan ushbu hujjat mahalliyashtirishni boshqarishning obyektiv zarurati amaliy siyosiy-iqtisodiy ehtiyoj ekanini tasdiqlaydi. Chunki import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish faqat korxonaning ichki tashabbusi bilan emas, balki muvofiqlashtirilgan boshqaruv, moliyaviy rag'bat va sanoat kooperatsiyasi asosida tezroq samara beradi. Demak, mahalliyashtirishni boshqarish ichki ishlab chiqarish salohiyatini safarbar etish, hududiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash va sanoat tarmoqlari o'rtasidagi uzviy aloqalarni rivojlantirish uchun zarur boshqaruv vositasidir.

Bu borada O'zbekistonlik iqtisodchi U.Kenjaeva korporatsiyalarda boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish tashkilotlar samaradorligi, shaffoflik va uzoq muddatli barqarorlik uchun muhimligini ta'kidlaydi [4,133-134]. Ushbu fikr korporatsion jarayonlarni boshqarishning obyektiv zarurati korxonada nazorat bilan tugamasligini ko'rsatadi. Gap investitsiya oqimlarini oqilona yo'naltirish, boshqaruv qarorlarini muvofiqlashtirish, manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonchli munosabatlarni shakllantirish va korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini qo'llab-quvvatlash haqida bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy zonalarda turli mulk shakliga ega subyektlar bir hududda faoliyat yuritganida shaffof va natijador korporativ boshqaruv ichki kooperatsiya barqarorligini kuchaytiradi, ishlab chiqarish zanjiridagi uzilishlar xavfini kamaytiradi va umumiy sanoat samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, O'zbekistonlik iqtisodchi B.Urinov ham yaxshi korporativ boshqaruv aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish, investitsiya jozibadorligini kuchaytirish va moliyaviy natijalarni yaxshilashda muhim omil ekanini qayd etadi. Mazkur yondashuv korporatsion jarayonlarni boshqarishning obyektiv zarurati moliyaviy jihatdan ham mustahkam asosga ega ekanini ko'rsatadi. Mahalliyashtirish loyihalari, odatda, yangi uskunarlar, texnologik moslashtirish, yetkazib beruvchilar tarmog'ini kengaytirish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish bilan bog'liq bo'ladi. Bular esa uzoq muddatli kapital va investor ishonchini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, korporatsion boshqaruvning puxta tizimi mahalliyashtirishni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan, investitsiya xavfini pasaytiradigan va loyihalarning barqarorligini oshiradigan zarur shart sifatida maydonga chiqadi.

Demak, mahalliyashtirish va korporatsion jarayonlarni boshqarishning obyektiv zarurati zamonaviy iqtisodiyotning ichki rivojlanish qonuniyatlaridan kelib chiqadi. Bir tomondan, ichki qo'shilgan qiymatni oshirish, importga qaramlikni kamaytirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va hududiy sanoatlashuvni jadallashtirish talab etiladi. Ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish zanjiri ishtirokchilari o'rtasidagi manfaatlar, investitsiyalar, resurslar va boshqaruv qarorlarini muvofiqlashtirish ehtiyoji mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qobilov.R. “O‘zbekiston avtomobil sanoatining mahalliyashtirishdagi muammolari va istiqbollari”. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. – Toshkent: 2024, 57-bet.
2. Suyunov.D., Elmirzayev.S. “Korporativ boshqaruv”. Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi, Toshkent, 2021, 11-bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat va xo‘jalik boshqaruvi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini jadallashtirishning yangi tizimini joriy etish bo‘yicha mas‘uliyatini yanada oshirish to‘g‘risida”gi PQ-4426-son qarori, 24.08.2019.
4. Kenjaeva.U. “Korporatsiyalarda korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish”. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2025, 133–134-betlar.